

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнора Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

Madjidova Yakuthon Nabiyevna
Ochilova Dilafruz Furkatovna
Temirova Munojatkxon Kuvvataliyevna
Umarova Dilyora Bakhtiyorovna
Tashkent Pediatric Medical Institute

CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384191>

ANNOTATION

Changes in motor and cognitive function in multiple sclerosis have a significant impact on patients' quality of life and activity levels. An individualized approach to treatment, rehabilitation, and support can help improve patients' condition and quality of life. Patients with MS often experience muscle weakness, especially in the extremities. Fatigue is another common symptom that can significantly limit physical activity.

Movement coordination disorders and balance problems can lead to falls and injuries. This is due to impaired functioning of the cerebellum and other areas of the brain responsible for motor functions. Many patients develop spasticity, resulting in muscle stiffness and restricted movement. Over time, some patients may experience progression of motor impairment, requiring the use of mobility aids. Patients may experience short-term memory difficulties, making it difficult to remember new facts and information. A decreased ability to concentrate and maintain attention can significantly affect daily life.

Restricted physical activity and persistent pain can negatively impact patients' overall health.

Depression, anxiety, and social isolation can significantly reduce quality of life. Due to physical and cognitive impairment, patients may find it difficult to communicate and maintain social relationships.

Key words: UARS, PIDD, monosymptomatic debut, primary progressive course.

Маджидова Якутхон Набиевна
Очилова Дилафруз Фуркатовна
Темирова Муножатхон Кувваталиевна
Умарова Дилёра Бахтияровна
Ташкентский педиатрический медицинский институт

ИЗМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ, КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И УРОВНЯ АКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

АННОТАЦИЯ

Изменения двигательных и когнитивных функций при рассеянном склерозе существенно влияют на качество жизни и уровень активности пациентов. Индивидуальный подход к лечению, реабилитации и поддержке может способствовать улучшению состояния больных и повышению их качества жизни. Пациенты с РС часто испытывают мышечную слабость, особенно в конечностях. Утомляемость — еще один распространенный симптом, который может значительно ограничить физическую активность.

Нарушения координации движений и проблемы с равновесием могут приводить к падениям и травмам. Это связано с нарушением работы мозжечка и других участков головного мозга, отвечающих за двигательные функции. У многих пациентов развивается спастичность, приводящая к скованности мышц и ограничению движений. Со временем у некоторых больных может наблюдаться прогрессирование двигательных нарушений, что требует использования вспомогательных средств для передвижения.

Пациенты могут испытывать трудности с кратковременной памятью, что затрудняет запоминание новой информации. Снижение способности к концентрации и удержанию внимания может значительно повлиять на повседневную жизнь.

Ограниченная физическая активность и постоянная боль негативно сказываются на общем состоянии здоровья пациентов. Депрессия, тревожность и социальная изоляция могут серьезно снижать качество жизни. Из-за физических и когнитивных нарушений пациентам может быть трудно общаться и поддерживать социальные связи.

Ключевые слова: UARS, PIDD, моносимптомное начало, первично-прогрессирующее течение

Madjidova Yakuthon Nabiyevna
Ochilova Dilafruz Furkatovna
Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti
Temirova Munojatkxon Kuvvataliyevna
Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti

TARQOQ SKLEROZ BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA HARAKAT, KOGNITIV FUNKSIYALAR, HAYOT SIFATI VA FAOLLIK DARAJASIDAGI O'ZGARISHLAR

ANNOTATSIYA

Tarqoq sklerozda harakat va kognitiv funksiyalarning o'zgarishi bemorlarning hayot sifati va faollik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Davolash, rehabilitatsiya va qo'llab-quvvatlashga individual yondashuv bemorlarning holatini va hayot sifatini yaxshilashga yordam berishi mumkin. TS bilan kasallangan bemorlarda, ayniqsa, qo'l-oyoqlarda mushak kuchsizligi kuzatiladi. Charchoq — keng tarqalgan simptomlardan biri bo'lib, jismoniy faollikni sezilarli darajada cheklashi mumkin.

Harakatlarni muvofiqlashtirishdagi buzilishlar va muvozanat muammolari yiqilish va jarohatlarga olib kelishi mumkin. Bu holat miyacha va harakat funksiyalari uchun mas'ul bo'lgan boshqa miya sohalarining faoliyatining buzilishi bilan bog'liq. Ko'plab bemorlarda spastiklik rivojlanadi, bu esa mushaklarning qattiqlashuvi va harakatlanishning cheklanishiga olib keladi. Vaqt o'tishi bilan ayrim bemorlarda harakat buzilishlarining kuchayishi kuzatilib, harakatlanish uchun yordamchi vositalardan foydalanishga ehtiyoj tug'iladi.

Bemorlar qisqa muddatli xotiraning zaiflashishi bilan duch kelishlari mumkin, bu esa yangi ma'lumotlarni eslab qolishni qiyinlashtiradi. Diqqatni jamlash va ushlab turish qobiliyatining pasayishi kundalik hayotga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Cheklangan jismoniy faollik va doimiy og'riq bemorlarning umumiy sog'lig'iga salbiy ta'sir qiladi. Depressiya, xavotir va ijtimoiy ajralish hayot sifatini jiddiy pasaytiradi. Jismoniy va kognitiv buzilishlar tufayli bemorlar muloqot qilishda va ijtimoiy aloqalarni saqlab qolishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Kalit so'zlar: UARS, PIDD, monosemptomatik boshlanish, birlamchi progressiv kechish.

Relevance: The study of multiple sclerosis (MS) is an urgent task in modern neurology and medical research for several reasons. Multiple sclerosis is one of the most common autoimmune diseases of the central nervous system, affecting millions of people worldwide. According to the World Health Organization, MS most commonly occurs in young adults between the ages of 20 and 40, making it particularly significant from a public health perspective, as the disease can significantly affect patients' quality of life and ability to work.

Despite significant advances in understanding the pathogenesis and clinical manifestations of MS, many aspects of the disease remain poorly understood. For example, the mechanisms of disease development and progression, risk factors and genetic predispositions require further investigation. This knowledge may lead to the development of more effective methods of diagnosis and treatment

PURPOSE: To analyze neurological disorders of patients with multiple sclerosis according to age group.

Materials and methods of research: To solve the set tasks we examined 110 patients, among which there were 38 (34,5%) men and 72 (65,5%) women whose age ranged from 18 to 71 years, and the average age was 39,3±10,7 years. To evaluate the clinical and neurologic status, all patients were divided by age into 3 groups, group I included 28 (25.5%) patients under 30 years of age, group II included 66 (60.0%) patients aged 31 to 50 years, and group III consisted of 16 (14.5%) patients over 50 years of age.

Results of the study:

The Timed 25-Foot Walk test, which measures the time taken to walk 25 feet (7.62 m), was used to assess motor impairment. Patients with RRS demonstrated the shortest walking time of 6.1 seconds (95% CI: 5.7-6.6 seconds). This was higher in the WRS group at 9.0 seconds (95% CI: 7.5-10.9 s). The longest time was recorded in patients with PRRS - 10.6 seconds (95% CI: 8.6-13.7 s).

Table 1

Analysis of motor disorders depending on the type of MS

Category	RRS	VPRS	PRRS	P
T25-FW test (sec)	6,1 [5,7; 6,6]	9,0 [7,5; 10,9]	10,6 [8,6; 13,7]	pRS-PRS=0.007 pRRS- WPRS=0.015 pBIPC- IIIPC=0,423

Statistical analysis revealed significant differences between groups: between RRS and VPRS (p = 0.015) and between RRS and PRRS (p = 0.007). There were no statistically significant differences between the RRS and PRRS groups (p = 0.423). Thus, walking speed in individuals with progressive forms of MS (URPS and PRRS) is lower than in those with remitting forms, which may indicate a more severe impairment of

motor functions and a higher level of disability.

The speed and synchronization of upper limb movements were investigated using the 9-well peg-test (9-HPT). By controlling the time required to perform the tasks, this technique allows us to assess the functional state of the motor sphere in persons with multiple sclerosis.

Table 3.25

Analysis of coordination disorders depending on the type of MS

Category	RRS	VPRS	PRRS	P
9-HPT D test (sec)	19,5 [17,5; 21,9]	23,0 [21,5; 26,0]	26,2 [21,7; 29,1]	pRS-PRS=0.007 pRRS- VPRS=0.001 pBIPC- IIIPC=0,288

The results of the study showed that the mean time to perform the test in patients with remitting MS (RRMS) was 19.5 ± 3.2 seconds (95% CI: 17.5-21.9 s), which was the best among all groups. In the group with secondary progressive MS (SPMS), the test completion time was significantly longer at 23.0 ± 2.8 seconds (95% CI: 21.5-26.0 s).

The most pronounced changes were recorded in patients with primary progressive MS (PPMS), in whom this index reached 26.2 ±

3.4 seconds (95% CI: 21.7-29.1 s). Statistical analysis revealed significant differences between the groups: Between RRS and PRRS (p = 0.007), Between RRS and VPRS (p = 0.001). The difference between the RRS and PRRS groups did not reach the level of statistical significance (p = 0.288).

Thus, a clear tendency towards deterioration of upper limb motor functions with disease progression was revealed. The results show that patients with remitting type of multiple sclerosis have higher scores,

which may be associated with a lower degree of accumulation of neurodegenerative changes and a more pronounced potential for recovery. In groups with progressive forms of multiple sclerosis, a significant increase in test performance time is observed, which is probably due to increasing damage to pyramidal and cerebellar

structures responsible for coordination and accuracy of movements.

The Fatigue Impact Scale (FIS) was used to assess the level of fatigue in patients with multiple sclerosis. This tool allows us to analyze the impact of fatigue on various aspects of patients' lives, including physical, cognitive and psychosocial functioning.

Table 2

Analyzing the level of fatigue depending on the type of MS

Category	RRS	VPRS	PPRS	P
FIS scale (score)	35,5 [13,5; 69,0]	49,0 [32,0; 62,5]	77,5 [34,0; 106,0]	pRRS-PPRS=1,000 rRS- WPRS=0.018 pBIPC- ППРС=0,772

According to the results of the study, the median FIS score in patients with remitting MS (RRMS) was 35.5 (95% CI: 13.5-69.0). This score was higher in the group of individuals with secondary progressive MS (SP MS) with 49.0 points (95% CI: 32.0-62.5). Patients with primary progressive MS (PPMS) had the most severe signs of fatigue, with a median score of 77.5 (95% CI: 34.0-106.0).

Statistical analysis revealed the following regularities: Increased fatigability in the transition from remitting to secondary progressive type of course was manifested in statistically significant differences. The obtained results confirm that the level of fatigability in MS patients varies significantly depending on the type of course. At that, the most pronounced disorders are noted in patients with progressive forms of the disease, which is probably associated with the increase of neurodegenerative processes and a decrease in adaptive mechanisms.

The Symbol Digit Modalities Test (SDMT) was used to assess cognitive impairment in patients with multiple sclerosis. This test allows an objective assessment of cognitive dysfunction associated with slowed information processing, which is characteristic of MS patients.

Table 3

Cognitive performance of patients depending on the type of MS

Category	RRS	VPRS	PPRS	P
SDMT test (correct answers)	35,5 [13,5; 69,0]	46,0 [41,0; 52,0]	35,0 [30,0; 43,0]	pRS-PPRS=0.006 pRRS- WPRS<0.001 pBIPC-ППРС=0,772

The results of the study showed that in patients with remitting MS (RRMS), the median number of correct answers was 35.5 (95% CI: 13.5-69.0). In patients with secondary progressive MS (SPMS), this rate was significantly higher at 46.0 (95% CI: 41.0-52.0). In the group of patients with primary progressive MS (PPMS) cognitive productivity was lower than in the group of patients with secondary progressive MS (SPMS) and amounted to 35.0 (95% CI: 30.0-43.0). Statistical analysis revealed the following patterns: Differences between RRS and PPRS were statistically significant (p = 0.006), indicating more severe cognitive impairment in patients with primary progressive MS. Differences between RRS and URPD also reached high statistical significance (p < 0.001), indicating a higher level of cognitive functioning in patients with the secondary progressive course compared to the remitting form. No statistically significant differences were found between the VPRS and PPRS groups (p = 0.772), which may indicate a similar level of cognitive impairment in the progressive stages of the disease.

SDMT test results confirm that cognitive impairment differs depending on the form of MS course. At the same time, patients with PPRS show the most pronounced decrease in the speed of information processing, which may be associated with the prevalence of neurodegenerative processes in this group. Patients with IDRS have relatively better cognitive performance, which may be explained by adaptation mechanisms or peculiarities of the course of the disease in this group.

A comprehensive analysis of functional indices revealed the

following trends: Motor functions: Patients with the remitting type of MS show the most favorable measures of walking speed and upper extremity motor skills, whereas patients with progressive forms (both GVHD and PPRS) show a significant deterioration in these measures.

Fatigue: The level of fatigue, as measured by the FIS scale, increases from RRS to progressive forms of MS, but significant differences were noted only between RRS and GPRS.

Cognitive functions: The best cognitive performance (according to the SDMT test) was registered in patients with UARS, whereas in patients with RRS and PPRS a decrease in the speed of information processing was observed, which may be associated with an increase in neurodegenerative processes.

These results emphasize the multidimensional nature of the pathology in MS and substantiate the need for a comprehensive approach to diagnosis and treatment, including not only neurological rehabilitation, but also correction of cognitive impairment and fatigue management, especially in the group of patients with progressive forms of the disease.

CONCLUSION: The results emphasize the importance of early diagnosis and monitoring of motor impairment and fatigue in patients with multiple sclerosis. Disease progression is associated with deterioration of both motor function and increased fatigue, which may lead to increased disability. This emphasizes the need to develop individualized rehabilitation programs for patients with various forms of MS, aimed at improving quality of life and functional abilities.

REFERENCES:

1. Delwaide, P. Human monosynaptic reflexes and presynaptic inhibition / P. Delwaide // In book: New Developments in Electromyography and Clinical Neurophysiology. In: Ed. Desmedt. - Basel, Switzerland. - 1973. - Pp. 508-522.
2. Delwaide, P. Short-latency autogenic inhibition (Ib inhibition) inhumanpasticity / P. Delwaide, E. Olivier // Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. - 1988. - Vol. 51, № 12. - Pp. 1546-1550.
3. Gupta, M. Effect of r-TMS over standard therapy in decreasing muscle tone of spastic cerebral palsy patients / M. Gupta, B. Lal Rajak, D. Bhatia et al // Journal of medical engineering and technology. - 2016. - Vol. 40, № 4. - Pp. 210-6.
4. Hagbarth K.E. Muscle spindle responses to stretch in normal and spastic subjects / K.E. Hagbarth, G. Wallin, L/ Lofstedt // Scandinavian

journal of rehabilitation medicine. – 1973. – Vol. 5, №4. – Pp.156–159.

5. Mori, F. The use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for the treatment of spasticity / F. Mori, G. Koch, C. Foti et al. // Progress in brain research. - 2009. - Vol. 175. - Pp. 429-439.

6. Mori, F. Transcranial magnetic stimulation primes the effects of exercise therapy in multiple sclerosis / F. Mori, C. Ljoka, E. Magni et al. // Journal of Neurology. - 2011. - Vol. 258. - Pp. 1281–1287.

7. Negahban, H. Massage therapy and exercise therapy in patients with multiple sclerosis: a randomized controlled pilot study / H. Negahban, S. Rezaie, S. Goharpey // Clinical Rehabilitation. - 2013. - Vol. 27, № 12. - Pp.1126-1136.

8. Nielsen, J. Changes in transmission across synapses of Ia afferents in spastic patients / J. Nielsen, N. Petersen, C. Crone // Brain. - 1995. - Vol. 118. - Pp. 995–1004.

9. Rymer, W. Mechanisms of spastic hypertonia / W. Rymer, R.T. Katz // In book: Spasticity: state of the art review. - Philadelphia: Hanley & Belfus. - 1994. - Vol. 8. - Pp. 441-54.

10. Rushworth, G. Spasticity and rigidity: an experimental study and review / G. Rushworth // Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry. – 1960. – Vol. 23. Pp. 99–118.

11. Sheean, G. The pathophysiology of spasticity / G. Sheean // European journal of neurology. - 2002. - Vol. 9, Suppl 1. - Pp. 53-61.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000